

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7331056>
УДК 621

РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ БИТУМИНОЗНЫХ ПЕСКОВ

Т.Ю. Садыгова,

преп.

А.М. Мамед-заде,

д.т.н., проф.,

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и

Промышленности,

г. Баку

Аннотация: Битуминовые пески являются одним из источников альтернативной энергии. В Азербайджанская Республика помимо нефти и также богата битуминозными породами. Добыча и переработка которой является актуальной проблемой.

Работа посвящена разработки установки для переработки битуминозных песков и определению оптимальных параметров. Исследований определены технологические параметры извлечения нефти от битуминозных песков приемлемыми.

Ключевые слова: битуминозные пески, альтернативный источник энергии, установка, параметры переработки

DEVELOPMENT OF AN INSTALLATION FOR PROCESSING BITUMINOUS SANDS

T.Yu. Sadigova,

teacher

A.M. Mammad-zade,

Doctor of Technical Sciences, Professor,

Azerbaijan State University of Oil and Industry,

Baku

Annotation: Bituminous sands are one of the sources of alternative energy. In addition to oil, the Republic of Azerbaijan is also rich in bituminous rocks. The extraction and processing of which is an urgent problem.

The work is devoted to the development of an installation for processing bituminous sands and the determination of optimal parameters. The studies have determined the technological parameters for recovering oil from bituminous sands to be acceptable.

Keywords: bituminous sands, alternative energy source, installation, processing parameters

Постановка проблемы. В настоящее время в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) Азербайджана широко применяются горючие ископаемые: нефть и газ. При этом их остаточные запасы составляют 25-36 % [1]. Научный потенциал республики, а также ведущие компании и фирмы, проводят широкие исследовательские работы по поиску и созданию альтернативных источников топлива.

Одним из альтернативных источников топлива являются природный битум и битуминозные пески, мировой объем которых очень большое [2-4]. Однако, технические и технологические возможности современных оборудований и технологии не позволяют расширения их применения в ТЭК.

В настоящее время обнаружено около 600 месторождений битуминозных песков, которые в основном сосредоточены на территории Канады, Венесуэлы, США, Мексики, России, Казахстана и других государств [5, 6]. Только Канада, Казахстан и Россия владеют до 10 % этих ресурсов [7].

Подтвержденные запасы нефти в Азербайджанской Республике составляют 7,0 млрд. тонн. Кроме того, около 20 [8] высоковязких месторождений нефти и битуминозных песков на территории страны содержат 126 736 миллионов тонн. доступны тонны альтернативных видов топлива [9-12]. Эти месторождения расположены в основном на территории Абшеронско-Гобустанского районов. Чем важнее их обнаружение, тем актуальнее становится определение технологий их обработки.

Анализ последних исследований и публикаций. Несмотря на то-что запасы битуминозных песков в мире занимает одно из основных мест среди других альтернативных источников энергии, уровень их добычи по ряду некоторым причинам (экологические, экономические, технологические и др.) ограничены.

На сегодняшний день обнаружены около 600 месторождений битумного песка, которые в основном расположены на территориях Канады, Венесуэлы, США, Мексики, России, Казахстана и других государств [5, 6]. Только Канада, Казахстан и Россия в месте имеют до 10 % этих запасов [7].

В Азербайджане находятся около 20 высоковязких месторождений нефти и битумных песков [8]. Общий этого источника энергии составляет 126,736 млн. тонн [9-12]. Эти месторождения расположены в основном на территории Абшеронско-Гобустанского района.

Цель работы. Усовершенствование конструкции и определение оптимальных технологических параметров для процесса переработки битуминозных песков.

Для опытно-испытательной работы были взяты образцы на месторождении в Кырмаки со удельным весом 1,5-1,56 г/см³ и порогом насыщения нефтью в интервале (5,86 и 7,96) %.

Особенности испытательного устройства. При проектировании установки в качестве прототипа было принято устройство, разработанное Азербайджанским государственным промышленным научно-исследовательским и проектным институтам (AzDNSETLI) и предложенное для промывки нефтяных песков [12].

Общий внешний вид и принципиальная схема работы устройства приведены в рисунок.1.

В процессе экспериментальных исследований были изучены влияние концентрации реагентов на поверхностное натяжение и на нефтеотдачу битуминозных песков.

В результате испытательных работ установлено, что на степень промывки битуминозных песков влияют комплексные факторы. В том числе соотношение реагентов и битумных песочных смесей, показатели коэффициент поверхностное натяжение и гранулометрического состава показателей, технологические

параметры (температура, время смешивания) и объем распыленного реагента в дозаторе.

В качестве реагентов были использованы следующие: Реагент-1, со составом – натрий силикат, канифоль и вода; Реагент-2, со составом – КМС, ПАВ, щелочь, наночастицы меди и пластовая вода.

В результате исследований установлено, что во всех случаях основным фактором здесь является снижение коэффициента поверхностного натяжения в контактных зонах природных тяжелых углеводородных соединений с реагентом.

а

б

Рисунок 1 – Установка для извлечения нефти из битуминозных песков: а) общий вид; б) принципиальная схема работы

На рисунке 2 приведены кривые, характеризующие влияние концентрации реагентов на значение поверхностного натяжения. Из анализа рисунка 2 видно, что предлагаемые реагенты обладают гидрофильным свойством и минимизируют поверхностное натяжение между углеводородными компонентами, абсорбированными на поверхности отдельных элементов породы битуминозных песков.

В результате исследований установлено, что одним из важных факторов в процессе отделения нефти от битуминозных песков является температурный фактор. С учетом этого были проведены исследовательские работы по определению оптимальной температуры процесса обработки для обоих предложенных реагентов, а также для них были определены интервал изменения температуры и оптимальные значения (рис. 2).

Рисунок 2 – Влияние концентрации реагентов на значение поверхностного натяжения (1 – Реагент-2; 2 – Реагент-1)

Рисунок 3 – Влияние температуры на выход нефти при обработке битуминозных песков (1 – Реагент-2; 2 – Реагент-1)

Рисунок 4 – Влияние режима добавления реагента в смесительную емкость на объем отделяемой нефти:

- 1 – Количество нефти в первичном сырье – 10-12 %;
- 2 – Смесь реагента 1 и битуминозного песка 1:1;
- 3 – Реагент 1 и битуминозный песок с интервалами (50:30:20);
- 4 – Смесь реагента 2 и битуминозного песка в соотношении 1:1;
- 5 – Реагент 2 и битуминозный песок с интервалами (50:30:20 %)

В результате многочисленных экспериментальных работ были определены параметры оптимального режима работы устройства (табл. 1).

Таблица 1. Параметры оптимального режима работы устройства

Название примеси	Параметры режима установки			Выход нефти, %
	Количество циклов смешивателя, период/мин.	Темп., °С	Время смешивания, мин..	
Реагент -1	700	70-75	25-30	79,2-85,6
Реагент – 2	650	40-45	20-25	95,4-96,1

Таким образом, в результате проведенных испытаний можно отметить следующее:

– установка, предназначенная и разработанная для извлечения нефти от битуминозных песков, обладает высокими техническими возможностями, и на ее основе целесообразно создание опытной установки с расширенными технологическими возможностями;

– каждый из реагентов, предлагаемых для обработки очистить песков месторождения Кырмаки, обладает высокой поверхностной активностью и гидрофильными свойствами по отношению к нефти;

– в результате исследований определены технологические параметры извлечения нефти от битуминозных песков приемлемыми.

Список литературы

- [1] Успенский Б.В. Научно-методические основы поиска, разведки и освоения природных битумов. / Б.В. Успенский // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук – Казань, 2005. 42 с.
- [2] Голдьерберг И.С. Природные битумы СССР: (закономерности формирования и размещения). / И.С. Голдьерберг – Л., 1981. 195 с.
- [3] Стир Д.И. Переработка битуминозных песков Канады / Д.И. Стир, З.Э. Макдопальд, Д.Х. Стоун // Нефть, газ и нефтехимия за рубежом – 1981. № 9. 119-125 с.
- [4] Бескровный Н.С. Энергетическая проблема и дополнительные ресурсы углеводородного сырья / Н.С. Бескровный // Закономерности формирования и размещения скопления природных битумом. – Л., 1979. 4-31 с.
- [5] Норман Дж. Хайн «Геология, разведка, бурение и добыча нефти» [текст] / Норман Дж. Хайн // Олимп-бизнес. – Москва, 2008. 192 с. 516 с.
- [6] Панюшкин В.В. Грязное золото / В.В. Панюшкин // Химия и жизнь. – 2013. № 12. 10-15 с.
- [7] Эфендиева З.Дж. Информационный справочник о месторождениях полезных ископаемых Азербайджана. / З.Дж. Эфендиева // «АГУНП» – Баку, 2016. 56 с.
- [8] Санайев С.Г. Об открытой разработке нефтеносных песков Кобыстан. / С.Г. Санайев // Доклады АН Азербайджанской ССР т. – 1957. N 2.
- [9] Алибеков Б.И. Добыча нефти открытым способом. / Б.И. Алибеков, Б.М. Листенгартен, В.М. Сапожок // Азгосиздат. – Баку, 1964.
- [10] Исмаилов Г.Г. Перспективы открытой геотехнологии истощенных нефтяных месторождений Азербайджана. / Г.Г. Исмаилов, А.М. Азизов, Г.А. Алекперова // Геотехнологические проблемы НИИ нефти, газа и химии. Научные труды. – Баку, 2006. Т VII.
- [11] Азизов А.М. Добыча открытым способом. / А.М. Азизов, Х.Х. Мухтаров, М.Т. Нагиев – Баку, 2003.

[12] Садыгова Т.Ю. Об инновационной технологии добычи нефти из битуминозных песков газообразными углеводородами. / Т.Ю. Садыгова // АХТ. – 2017. № 1.

Bibliography (Transliterated)

[1] Uspensky B.V. Scientific and methodological foundations of search, exploration and development of natural bitumens. / B.V. Uspensky // Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Geological and Mineralogical Sciences – Kazan, 2005. 42 p.

[2] Goldberg I.S. Natural bitumens of the USSR: (patterns of formation and placement). / I.S. Goldberg – L., 1981. 195 p.

[3] Steer D.I. Processing of bituminous sands of Canada / D.I. Steer, Z.E. McDopald, D.H. Stone // Oil, gas and petrochemistry abroad – 1981. No. 9. 119-125 p.

[4] Beskrovny N.S. Energy problem and additional resources of hydrocarbon raw materials / N.S. Beskrovny // Patterns of formation and placement of accumulations of natural bitumen. – L., 1979. 4-31 p.

[5] Norman J. Hine “Geology, Exploration, Drilling and Production of Oil” [text] / Norman J. Hine // Olymp Business. – Moscow, 2008. 192 p. 516 p.

[6] Panyushkin V.V. Dirty gold / V.V. Panyushkin // Chemistry and life. – 2013. No. 12. 10-15 p.

[7] Efendieva Z.J. Information guide about mineral deposits of Azerbaijan. / Z.J. Efendiyeva // ASOIU – Baku, 2016. 56 p.

[8] Sanayev S.G. On the open development of the oil sands of Kobystan. / S.G. Sanayev // Reports of the Academy of Sciences of the Azerbaijan SSR, vol. – 1957. N 2.

[9] Alibekov B.I. Open pit oil production. / B.I. Alibekov, B.M. Listengarten, V.M. Boot // Azgosizdat. – Baku, 1964.

[10] Ismailov G.G. Perspectives of open geotechnology of depleted oil fields of Azerbaijan. / G.G. Ismailov, A.M. Azizov, G.A. Alekperova // Geotechnological problems of the Research Institute of Oil, Gas and Chemistry. Scientific works. – Baku, 2006. T VII.

[11] Azizov A.M. Open pit mining. / A.M. Azizov, H.Kh. Mukhtarov, M.T. Nagiyev – Baku, 2003.

[12] Sadigova T.Yu. On the innovative technology of oil production from tar sands with gaseous hydrocarbons. / T.Yu. Sadigova // АИТ. – 2017. No. 1.

© Т.Ю. Садыгова, А.М. Мамед-заде, 2022

Поступила в редакцию 22.10.2021

Принята к публикации 01.11.2022

Для цитирования:

Садыгова Т.Ю., Мамед-заде А.М. Разработка установки для переработки битуминозных песков // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-1(23). С. 83-92. URL: <https://ip-journal.ru/>